

**“OLY TA’LIMNI TASHKIL ETISHDA XORIJIY TAJRIBALAR:
TRANSFORMATSIYA VA INNOVATSIYALAR” XALQARO
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA**

MATERIALLARI TO'PLAMI

Toshkent, 28-29-mart, 2025

COLLECTION OF MATERIALS
OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
**“FOREIGN EXPERIENCES IN THE ORGANIZATION OF HIGHER EDUCATION:
TRANSFORMATION AND INNOVATIONS”**

Tashkent, 28-29 march, 2025

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
**МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ “ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В
ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ТРАНСФОРМАЦИЯ И ИННОВАЦИИ”**

Ташкент, 28-29 март, 2025

UO'K 378.0
КБК 74 .00
О – 45

Mas'ul muharrir/ Responsible Editor/Ответственный редактор

Barakayev Nusratulla Rajabovich

Texnika fanlari doktori, professor/Doctor of technical sciences, professor/Доктор технических наук, профессор

Ilmiy muharrir/Scientific Editor/Научный редактор

Askarov Abror Davlatmirzayevich

Pedagogika fanlari doktori, dotsent/Doctor of Pedagogical Sciences, a.Professor/Доктор педагогических наук, доцент

Tahririyat kengashi/Editorial Board/Редакционная коллегия:

Q.A.Abdurahimov

J.R.Mallabayev

E.B.Qurbonov

F.A.Inogamova

S.A.Rahmonbekova

Oliy ta'limni tashkil etishda xorijiy tajribalar: transformatsiya va innovatsiyalar [Elektron resurs]: Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. – Elektron matnli ma'lumotlar – Toshkent: Samo nashr, 2025. – 1-qism. – 675 s. – Tizim talablari: Adobe Acrobat Reader. – URL: <https://conference.renessans-edu.uz>.

Foreign experiences in the organization of higher education: transformation and innovations [Electronic resource]: collection of materials of the international scientific and practical conference. - Electronic text data - Tashkent: Samo nashr, 2025. - Part 1. – 675 P. - System requirements: Adobe Acrobat Reader. - URL: <https://conference.renessans-edu.uz>.

Зарубежный опыт в организации высшего образования: трансформация и инновации [Электронный ресурс]: сборник материалов международной научно-практической конференции. - Электронная текстовая данные. - Ташкент: Samo nashr, 2025. - Часть 1. – 675 С. - Системные требования: Adobe Acrobat Reader. - URL: <https://conference.renessans-edu.uz>.

To'plamga 2025 yil 28-29 mart kunlari Renessans ta'lim universiteti tomonidan o'tkazilgan Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya ilmiy maqolalari kiritilgan. Ushbu qismda "Oliy ta'lim transformatsiyasi trendlari", "Oliy ta'lim tizimini moliyalashtirish va boshqaruv" yo'nalishlarida taqdim etilgan maqolalar joylangan. Mualliflar maqolalardagi ma'lumotlarning to'g'riligi uchun javobgardir. Tahririyatning fikri mualliflarning fikriga to'g'ri kelmasligi mumkin.

The collection includes scientific articles by participants of the International Scientific and Practical Conference, which was held at Renaissance Educational University on March 28-29, 2025. This part contains articles presented in the areas of "Trends in Higher Education Transformation", "Financing and Management of the Higher Education System". The authors of the publications are responsible for the accuracy of the information contained in the articles. The opinion of the editorial board may not coincide with the opinion of the authors.

Сборник включает научные статьи участников Международной научно-практической конференции, который проходил в Образовательным университетом Ренессанс 28-29 марта 2025 года. В этой части собраны статьи, представленные по направлениям "Тренды трансформации высшего образования", "Финансирование и управление системой высшего образования". За достоверность сведений, изложенных в статьях, ответственность несут авторы публикаций. Мнение редакционной коллегии может не совпадать с мнением авторов.

Renessans ta'lim universiteti Kengashining
2025-yil 4-apreldagi 8-sonli yig'ilishi
Qarori bilan tasdiqlangan.

РОЛЬ ГОЛОВНОГО ВУЗА В РАЗВИТИИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ЗАРУБЕЖНОГО ФИЛИАЛА

*Галимов Алмаз Мирзанурович
Бахтиева Роза Миргарифановна
Филиал Казанского (Приволжского) федерального
университета в г. Джизаке (Республика Узбекистан)*

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.15582654>

Аннотация

Статья посвящена проблеме развития в зарубежных филиалах вузов преподавательского состава на этапе их становления. Проведен анализ научно-методической литературы по вопросу формирования международного преподавательского состава в зарубежных филиалах университетов. Выявлено, что специалистами признается важность вклада международного преподавательского коллектива в обеспечение качества учебных программ, передачу передового опыта, образовательных методик, новых технологий и подходов. В то же время отмечено, что нет примеров анализа и обобщения опыта развития педагогического состава в зарубежных филиалах вузов. В этой связи авторами представлен анализ организационно-педагогических подходов участия головного вуза в формировании и развитии педагогического коллектива в филиале на примере Казанского (Приволжского) федерального университета. Отмечено, что на этапе становления зарубежного филиала самым эффективным подходом развития преподавательского коллектива филиала является направление преподавателей головного вуза для реализации образовательных программ в филиале. На основе анкетирования обучающихся доказано значительное положительное влияние участия преподавателей головного вуза на различные аспекты деятельности филиала. Определены ключевые организационно-педагогические условия обеспечения участия преподавателей головного вуза в реализации образовательных программ филиала.

Ключевые слова: высшее образование, зарубежный филиал, кадровое обеспечение, педагогический состав, организационно-педагогические условия

Интеграция в международное образовательное пространство всегда являлось важной государственной задачей системы высшего образования Российской Федерации. Исторически данная задача в основном решалась за счет привлечения иностранных обучающихся в российские вузы. Однако, в последние десятилетия активно началась развиваться зарубежная филиальная сеть российских вузов. Например, к 2022 году на базе зарубежных филиалов российских высших учебных заведений обучались порядка 40 тысяч иностранцев, 95% из них в филиалах на территории стран СНГ, по 2% – в странах Европы и Китае [1]. Если раньше в основном только МГУ им. М.В. Ломоносова и СПбГУ обучали студентов на базе своих филиалов в странах СНГ, Китае, Швейцарии, Германии, Греции, Иране, Испании, Италии и Корее, то в последние годы множество российских вузов, и не только государственных, открыли свои филиалы в других странах. Например, первым российским негосударственным вузом, открывшем филиал за рубежом, стал Университет «Синергия», открывший Synergy University Dubai в 2013 году. Таким образом, уже к 2015-2016 учебному году количество действующих филиалов российских вузов за рубежом составило 44, из них 37 филиалов были открыты в странах СНГ [2].

В последние годы и Казанский (Приволжский) федеральный университет стал развивать свою зарубежную филиальную сеть. Открыты филиалы университета в г. Джизаке (Республика Узбекистан), в г. Каире (Египет). В настоящее время ведутся работы по открытию филиала КФУ в Дубае (Объединенные арабские Эмираты).

Одним из основных и острых проблем развития зарубежных филиалов вузов является кадровое обеспечение образовательного процесса в филиалах. Особенно остро эта проблема стоит на этапе становления филиала, поскольку обеспечивает стандартизацию образовательных программ филиала в соответствии с требованиями головного вуза. К сожалению, в научно-методической литературе вопрос формирования международного преподавательского состава в зарубежных филиалах университетов не изучен в достаточной степени. Несмотря на то, что специалистами

признается важность вклада международного преподавательского коллектива в обеспечение качества учебных программ, передачу передового опыта, образовательных методик, новых технологий и подходов [3], нет примеров анализа и обобщения опыта развития педагогического состава в зарубежных филиалах вузов. В этой связи в данной статье нами представлен анализ организационно-педагогических аспектов формирования и развития педагогического коллектива в филиале Казанского (Приволжского) федерального университета в г. Джизаке.

В первую очередь, стоит отметить, что в большинстве случаев зарубежные филиалы вузов, при формировании и развитии кадрового потенциала опираются на общие стратегии развития, определенные материнскими вузами, адаптируя их к своим условиям и задачам. Филиалами преимущественно применяются такие традиционные организационно-педагогические подходы и механизмы, как:

- **краткосрочные курсы и семинары для преподавателей;**
- **стажировки в головном вузе и других ведущих университетах;**
- **участие в конференциях и семинарах;**
- **публикации совместных научных статей;**
- **включение преподавателей филиала в научные проекты головного вуза;**
- **организация научных совместных мероприятий;**
- **проведение конкурсов профессионального мастерства;**
- **материальное стимулирование и социальная поддержка;**
- **создание благоприятной рабочей среды.**

Однако, вышеуказанные организационно-педагогические подходы и механизмы не всегда дают желаемого результата в плане обеспечения кадрового потенциала вновь созданной образовательной организации. Особенно это актуально для филиалов, созданных не в столичных регионах страны. В связи с этим в КФУ внедрена система направления преподавателей головного вуза для реализации образовательных программ в филиале. Это решение оказалось стратегически важным шагом, обоснованным практическим опытом развития филиала КФУ в г. Джизаке.

Во-первых, данное решение обеспечил трансфер знаний и опыта. Отправка преподавателей из головного вуза обеспечивает прямой трансфер знаний, опыта и лучших практик в филиал. Это способствует поддержанию высоких академических стандартов и обеспечению сопоставимости квалификаций, полученных в филиале и головном вузе.

В целях совершенствования образовательного процесса в филиале КФУ в городе Джизаке проведен опрос. Каждому респонденту было предложено дать ответы по пятибалльной шкале Лайкерта, выражающей согласие респондента или его несогласие с утверждениями, в котором

- 1 – однозначно нет
- 2 – наверное нет
- 3 - не знаю (не могу ответить)
- 4 – наверное да
- 5 – однозначно да.

Так, 61% опрошенных безапелляционно подтвердили необходимость привлечения преподавателей головного вуза к реализации образовательных программ, еще 24,4% согласились с этим утверждением с небольшим сомнением (Рис.1). Хотим отметить, что ответ «Не знаю (не могу ответить)» преимущественно дан обучающимися первого курса, к образовательному процессу которых преподаватели головного вуза еще не привлекались.

Считаете ли Вы, что участие казанских преподавателей в реализации ОП важным? Оцените по шкале от 1 до 5, где 1 – однозначно нет 2 – ...у ответить) 4 – наверное да 5 – однозначно да
369 ответов

Рисунок 1. Оценка важности участия преподавателей головного вуза в реализации образовательных программ филиала

64% анкетированных убеждены, что участие казанских преподавателей в реализации образовательной программы повышает качество образования. Еще 20,6% также согласились с этим утверждением, дав ответ «Наверное, да».

Во-вторых, происходит развитие профессиональной компетентности собственного преподавательского состава филиала. Преподаватели головного вуза выступают в качестве наставников для местных преподавателей, передавая им свой профессиональный опыт, знания и навыки, что подтвердили 255 опрошенных из 369 (61%).

В-третьих, обеспечивается культурная адаптация и интернационализация преподавательского состава. Происходит культурный обмен между студентами и преподавателями разных стран, что способствует развитию межкультурной компетентности и формированию толерантного отношения к другим культурам. При этом важным является адаптация учебных материалов к местным условиям, учитывая культурные особенности и потребности студентов филиала.

Так, 57,5 % из 247 респондентов филиала КФУ в городе Джизаке полагают, что реализация образовательной программы преподавателями головного вуза способствует культурному обмену между студентами и преподавателями (Рис.2).

Считаете ли Вы, что участие казанских преподавателей в реализации ОП способствует культурному обмену между студентами и препод...тветить) 4 – наверное да 5 – однозначно да
247 ответов

Рисунок 2. Оценка участия преподавателей головного вуза в культурном обмене

В-четвертых, происходит повышение привлекательности филиала для студентов. В совокупности более 85% респондентов подтвердили, что наличие преподавателей головного вуза

является гарантией качества образования и привлекает студентов, заинтересованных в получении престижного образования по международным стандартам.

Организационно-педагогические условия участия преподавателей головного вуза в реализации образовательных программ филиала предполагают следующие условия:

1) В абсолютном большинстве образовательные программы филиала соответствуют программам головного вуза, но при этом адаптированы под региональные требования. Например, в филиале КФУ в городе Джизаке в учебные планы включены дисциплины «Новейшая история Узбекистана», «Узбекский язык», «Конституция Республики Узбекистан», «Религиоведение», составляющие региональный компонент в соответствии с требованиями законодательства республики.

2) Зачастую преподаватели узкопрофильных дисциплин максимально загружены в головном вузе, в связи с чем наличие соответствующего свободного кадрового потенциала в головном вузе является одним из основных требований при реализации образовательных программ филиала.

3) Экономические возможности филиалов на стадии их становления могут быть ограниченными, что может воспрепятствовать привлечению к образовательному процессу сторонних преподавателей. Так, в первый год функционирования филиала КФУ в городе Джизаке потребовалась финансовая поддержка головного вуза для обеспечения непрерывности образовательного процесса.

4) Миграционные, налоговые, трудовые юридические ограничения также могут служить препятствием организации образовательного процесса с участием преподавателей головного вуза.

5) Комфортные бытовые условия для пребывания преподавателей головного вуза являются одним из наиболее важных компонентов привлечения преподавателей, отсутствие которых наиболее влечет отказ преподавателей от участия в реализации образовательных программ.

6) Определение и продвижение ценностей, которые являются основой корпоративной культуры, возможно исключительно при участии преподавателей головного вуза, возвращенными в академической среде *alma-mater*.

7) Эффективная работа сплочённой команды, объединённой для решения одной общей задачи, способна превзойти даже самые значительные индивидуальные усилия. Это становится возможным благодаря грамотной организации рабочего процесса и заботе о благоприятной атмосфере внутри коллектива. Поэтому наличие благоприятного психологического климата в образовательном учреждении, создание благоприятной и сплочённой рабочей среды является также одним из основных условий эффективного функционирования филиала.

Список литературы

1. За знаниями – в Россию. Учительская газета (19 декабря 2022). <https://ug.ru/za-znaniyami-v-rossiyu>. Дата обращения: 20 апреля 2023.
2. Состояние и перспективы развития зарубежных филиалов в мире. https://akvobr.ru/sostoyanie_i_perspektivy_razvitiya_zarubezhnyh_filialov.html
3. Internationalisation of Academic Staff in European Higher Education. https://eter-project.com/uploads/analytical-reports/ETER_AnalyticalReport_01_final.pdf
4. Askarov A. Davlatmirzaevich. The Online Environment for Faculty Development Management Environment and Its Structure. *European Scholar Journal*, vol. 2, no. 12, 2021, pp. 24-26.
5. Davlatmirzayevich, A. A. Monitoring: Predictions of the effectiveness of educational processes in higher educational institutions // *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*. – 2019. – Vol. 9, No. 1. – P. 768-774. – DOI 10.35940/ijitee.A4249.119119

Ilmiy nashr/Scientific publication/Научное издание

**“OLIIY TA’LIMNI TASHKIL ETISHDA XORIJIY
TAJRIBALAR: TRANSFORMATSIYA VA INNOVATSIYALAR” xalqaro ilmiy-
amaliy konferensiya materiallari to'plami**

**Collection of materials of the international scientific and practical conference
“FOREIGN EXPERIENCES IN THE ORGANIZATION OF HIGHER
EDUCATION: TRANSFORMATION AND INNOVATIONS”**

**Сборник материалов международной научно-практической конференции
“ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ТРАНСФОРМАЦИЯ И ИННОВАЦИИ”**

Toshkent, 28–28 mart 2025.

1-qism

Tahrirchi:

**N.Berdaliyev, I.Rahmonov
O'.Shakarov, B.Supiyeva
L.Raupova, D.Husanov
I.Turovov, A.Inobatov
O.Musayev, N.Xursanov
G.Niyazova, J.Fayzullayev
B.Odilov**

**Kompyuterda sahifalovchi:
J.R.Mallabayev**

**Muqava dizayni:
SH.Yokubbayev**

Buyurtma raqami №13.

**“Samo nashr” nashriyotida tayyorlandi.
Tasdiqnoma № 1106435 (2022.03.03)
Manzil: 100029, Toshkent shahri,
Sirg‘ali tumani, 21-uy**

**“DAVR MAXSIMUM MEDIA” MChJ
matbaa korxonasi chop etildi.
Manzil: Toshkent shahar Olmazor tumani
Shifokorlar shaharchasi, 15-uy.**